
Roberto Campa Mada

Hizo estudios doctorales en Literatura Latinoamericana en la Arizona State University, en Tempe. Ha participado en la elaboración de libros de texto para educación media tanto en Estados Unidos como en México. Actualmente es profesor-investigador en el Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora, donde imparte clases de literatura hispanoamericana y talleres de composición narrativa, lírica y dramática.

Dos variantes de naturalismo hispanoamericano: Gamboa y Cambaceres

Two variants of Hispanic-American naturalism: Gamboa and Cambaceres

Roberto Campa Mada
campa.mada@yahoo.com

Recepción: 8 de octubre de 2020
Aprobación: 7 de diciembre de 2020

Resumen

En este ensayo se comparan las versiones del naturalismo literario de Federico Gamboa y Eugenio Cambaceres. A partir de un examen panorámico de la producción narrativa de estos dos autores hispanoamericanos, se analizan las diferencias que presenta cada uno frente al modelo zoliano. A través de una lectura revisionista de sus novelas y su diario, así como del aparato crítico en torno a Gamboa, se muestra que, aunque es un lugar común en la crítica y la historiografía literaria considerarlo como un practicante del método experimental en novela, y por tanto un crítico objetivo del periodo porfirista, en realidad el escritor mexicano practicó un naturalismo atenuado por un marcado romanticismo costumbrista y una ideología política y religiosa afines al porfirismo imperante que más bien lo alejan de la ortodoxia del naturalismo zoliano, ortodoxia que sí sostuvo la narrativa de Cambaceres a pesar de los aspectos innovadores de su obra.

Palabras clave: Naturalismo, narrativa, literatura hispanoamericana, Federico Gamboa, Eugenio Cambaceres.

Abstract

This essay compares the versions of literary naturalism practiced by Federico Gamboa and Eugenio Cambaceres. Based on a panoramic examination of the narrative works of these two Spanish-American authors, the differences that each one of them presents compared to the Zolian model are analyzed in this paper. Through a revisionist reading of his novels and journal, as well as the critical apparatus around Gamboa, it is shown that, although it is a common situation in literary criticism and historiography to consider him as a practitioner of the experimental method applied to the novel, and therefore an objective critic of the Porfirian period, in fact the Mexican writer practiced a naturalism attenuated by a romantic costumbrismo and a political and religious ideology related to the prevailing Porfirianism that rather distanced him from the orthodoxy of Zolian naturalism, an orthodoxy that did uphold the Cambaceres narrative despite the innovative aspects of his work.

Keywords: Naturalism, narrative, Spanish-American literature, Federico Gamboa, Eugenio Cambaceres.

Introducción

A lo largo del siguiente artículo identificaremos las diferencias entre las versiones del naturalismo que surgieron en México y Argentina a finales del siglo XIX, tomando como referencia los postulados y principios de la escuela naturalista francesa enunciados en los ensayos recogidos principalmente en *Le roman expérimental*, de 1880, y la aplicación práctica de estos lineamientos que supusieron las novelas de autores como Émile Zola y los hermanos Goncourt. Tanto Federico Gamboa como Eugenio Cambaceres se alzaron con el monopolio de

este movimiento en sus países, a tal grado que sus nombres son, entre la crítica, sinónimos del naturalismo mexicano y el naturalismo argentino, respectivamente. En vista de ello, nos centraremos en la obra de estos dos escritores, no sin antes hacer algunas precisiones.

Se suelen considerar las novelas de Gamboa como las primeras producciones naturalistas en México. Esto empujaría el ingreso de este movimiento a dicho país prácticamente a la última década del siglo XIX; ya en 1882, sin embargo, Pedro Castera había publicado *Las minas y los mineros*, una recopilación de sus "Cuentos mineros", que habían estado apareciendo en diversos periódicos a partir de 1875, y que presentan, algunos de ellos, rasgos esenciales asociados con la estética de los naturalistas franceses (Castera, 1987). De acuerdo con García Barragán, Castera era: "directo conocedor del trabajo de la mina en su juventud, se documentó sólidamente para escribir esos relatos, y representó fielmente la lengua, las costumbres y la penosa situación existencial de los trabajadores" (1993, p. 50).

Hay que recordar que si el realismo se proponía como la anatomía del carácter y crítica del hombre, Zola condujo aún más lejos su novela llevándola al terreno experimental de la ciencia, que vivía una etapa de gran auge, llevada de la mano del triunfo de las doctrinas positivistas en Occidente. Es en este intento de aplicar el método científico a la explicación de los fenómenos y a las conductas humanas, que debemos comprender los puntos esenciales del naturalismo zoliano. La novela se convierte en una especie de laboratorio donde se reproducirá un experimento que permitirá comprobar una hipótesis y donde el novelista cumple la labor del científico frío e imparcial. Dice el jefe del naturalismo:

El novelista es, a la vez, observador y experimentador. En él, el observador ofrece los hechos tal como los ha observado, marca el punto de partida, establece el terreno sólido sobre el que van a moverse los personajes y a desarrollarse los fenómenos (Zola, 1880, p. 26).

Esto nos aclara un primer criterio, el de objetividad que debe primar en toda obra naturalista, tal como la entiende Zola. Hablando de los cuentos de temática minera de Castera, García Barragán observa que “en cuanto a su aspecto social, exponen simple y fielmente las penalidades y dramas de la existencia del minero¹, con un mínimo de comentarios, prédicas o críticas sobre lo injusto de su condición” (1993, p. 21). Esto último establece una diferencia con la narrativa de Federico Gamboa, quien, como veremos más adelante, siempre parece desconfiar de que la historia sea suficiente para canalizar el mensaje que quiere transmitir, lo que lo lleva a intervenir, valiéndose de la voz narrativa, en reflexiones, prédicas y amonestaciones.

También en 1882, Castera publicó *Los maduros*, novela corta que, en la misma línea de sus relatos de *Minas y mineros*, plasma de forma minuciosa la vida y afanes de los mineros en el siglo XIX (Castera, 2014). Ese mismo año, el médico queretano, anticlerical y jacobino, Hilarión Frías y Soto, publicó por entregas en *El Diario del Hogar*, una novela también de rasgos naturalistas, *El hijo del Estado*, que presenta muchas coincidencias con *Potpourri*, la primera novela de Cambaceres². Como su ho-

móloga argentina, *El hijo del Estado* también levantó mucho revuelo y protestas en la prensa, donde se le recriminaba el seguir las huellas de Zola y se le dirigían los ataques típicos (“suprimamos la tinta y escribamos con pus”)³ que inspiraba la llamada novela experimental. Entre las novelas francesas traducidas al español por *El Diario del Hogar*, fundado por el potosino Filomeno Mata, estaba *Thérèse Raquin*, en cuyo prólogo Zola expone las bases del naturalismo literario. Aunque Frías y Soto intentó desligarse de este movimiento, lo cierto es que los testimonios de su época coinciden en asociar, a manera de acusación, *El hijo del Estado* con el estilo zoliano⁴.

Federico Gamboa y su adhesión al naturalismo

Aclarados los inicios del naturalismo en México, hablemos de la obra de Gamboa, quien en sus ambiciones como escritor (que como se trasluce de sus diarios no excluían las de índole económico), hace uso consciente de las ventajas prácticas que ofrece la escuela que está acaparando la atención a nivel mundial. Una de estas es la noción –con toda la terminología que lleva aparejada–, de que el escritor naturalista es una especie de científico que trabaja directamente con la realidad, a partir de la observación y documentación exhaustivas. Esto le permite apropiarse de conceptos como “verdad”, “sinceridad”, “realidad”, invaluable en un medio de disputas ideológicas como

1 Para García Barragán, estos cuentos mineros “tienen una importancia capital en la historia del naturalismo en Iberoamérica, no sólo por ser las primeras narraciones naturalistas, sino también porque su temática precede con diez años a *Germinal* de Zola” (1993, p. 21).

2 Se critica también a toda una sociedad, con sus instituciones y personajes contemporáneos, incluyendo el presidente, siguiendo el hilo de un argumento que solo sirve como pretexto para las reflexiones, digresiones y mordacidad del narrador.

3 La frase es del autor anónimo del artículo titulado “Siluetas de tinta azul: Hilarión Frías y Soto”, publicado en *El Correo del Lunes* el 18 de diciembre de 1882, p. 2 (citado en García, 1993, p. 73).

4 En su estudio sobre *Vulcano*, Núñez Roa (2020) cita en su artículo varios ejemplos de dichos comentarios de la prensa contemporánea a *El hijo del Estado*. *Vulcano* es otra novela de Frías, cuya tercera versión publicó también en *El Diario del Hogar*, en la que también explora temas (adulterio, amasiato) abrazados por el naturalismo y que la prensa de la época criticaba con dureza. Solamente los polemistas como Frías y Soto se atrevían a escribir sobre ellos en el estilo descarnado y diseccionador asociado con el naturalismo.

las que se daban en el último tercio del siglo XIX, y que dan un valor agregado a la opinión y las ideas que se filtran a través de la producción literaria. Para comprobar la efectividad de esta apropiación basta echar un vistazo a la crítica sobre la obra de Gamboa que predominó a lo largo del siglo XX, muchos años después de su muerte, que abunda en estos términos al calificar los fines y motivaciones de este, quien, según Manuel Pedro González, “nos presenta lo que ha visto y documentado con el fin *sincero* de dar a conocer la *realidad* según se da cada día, dando un *retrato verdadero* del México de su época” (1951, p. 72), opinión que comparte, dos décadas después, ya en los setenta, Francisco Mena, quien afirma que el mérito del naturalismo, en México y en los otros países hispanoamericanos, fue el de “pretender *dibujar* la sociedad *tal como era*, con *exactitud* y *sin apartarse de la verdad* observada por los escritores [...] dejando a la vez un *retrato fiel*⁵ del estado en que se encontraba México” (1976, p. 214).

Ya desde el título de su primera obra, una colección de seis novelas cortas publicadas en 1889, *Del natural*, nos vende Gamboa la idea de cuál será la fuente de sus historias y la técnica que seguirá para contarlas, y desde entonces quedará como el escritor naturalista mexicano por antonomasia. Cuando inicia su carrera de novelista, ya el naturalismo es una fórmula probada; ha pasado casi una década desde la etapa plena del movimiento; ha pasado el periodo de las polémicas, que más que perjudicarlo le dieron la masiva publicidad que garantizó su éxito. Gamboa está consciente de esto cuando responde a las críticas a su primera novela, *Apariencias* (1892):

me sorprende de que no se convenzan todavía de que ya ni lucha hay siquiera; que el «naturalismo»

ha triunfado, que es dueño absoluto del campo, y que esos disparos postrimeros sólo sirven para que los rezagados como yo, apretemos el paso y vayamos a reunirnos con el grueso de las tropas que ha tiempo disfrutan de los aplausos de la victoria...” (citado en Rosenberg, 1934, p. 480).

Parte de ese triunfo a que se refiere Gamboa se debe a las temáticas recurrentes de los naturalistas y su manera de abordarlas. Gamboa se apropia también esos temas que tanto atraen a las masas lectoras. En sus dos primeras novelas –la ya mencionada *Apariencias* y *Suprema ley* (1896)– aborda el tema del adulterio; después seguirá *Metamorfosis* (1899), donde trata de los amores entre un viudo y una monja; y *Santa* (1903), donde se aventura en el tema, tan abordado en la época, de la prostitución.

También en sus obras no novelísticas Gamboa emula a sus maestros, los naturalistas franceses. Tempranamente en su carrera literaria, a partir de 1893, empieza a escribir su diario –Gamboa es de los pocos autores hispanoamericanos que llevó sistemáticamente un diario con intención de publicarlo–, donde registra, entre otras cosas, las memorias de su vida literaria, al estilo del *Journal* de los hermanos Edmond y Jules Goncourt. Este diario servirá a los propósitos de Gamboa de seguir construyendo su reputación de novelista experimental, al comentar en él sus métodos y técnicas documentales, a la manera de los naturalistas franceses. En él cuenta, por ejemplo, de sus varias visitas al penal San Juan de Ulúa antes de y durante la redacción de su novela *La llaga*, con el objeto de tomar notas y fotografías. Otras entradas del diario nos remiten a episodios específicos de sus novelas, como la visita a un hospital, el 22 de junio de 1900, para presenciar una operación quirúrgica, con miras a componer la escena para el cuadro final de *Santa*, o la del 16 de septiembre de 1898, en

5 Las cursivas son mías.

que asiste a la ceremonia de “el grito”, en el Zócalo, donde recoge los apuntes de los que saldrá uno de los cuadros más pintorescos de esa misma novela. También se refiere en su diario a las anotaciones que hace sobre diversos personajes y situaciones que va encontrando en su experiencia diaria como viajero y diplomático⁶. Estas prácticas de documentación sistemática y observación minuciosa nos remiten a las costumbres de los naturalistas franceses. La Bibliothèque Nationale de París conserva los famosos *ébauches* de las novelas de Zola⁷. De Daudet se dice que, para pintar con mayor vida y precisión situaciones y personajes, “se servía de los inagotables cuadernos de notas donde, durante treinta años, había transcrito cotidianamente, con sus extraordinarias dotes de observador, descripciones, reflexiones y apuntes sobre todas las personas y cosas que veía” (García, 1993, p. 14).

Baste todo lo mencionado hasta aquí para mostrar cómo Gamboa es un hombre práctico que hace uso de los recursos de una escuela que, aunque criticada, ha llevado al éxito artístico y editorial no solo a sus creadores en Francia, sino a sus recreadores en otros países europeos y americanos –las novelas de Cambaceres, por ejemplo, aunque en un principio no fueron acogidas favorablemente por la crítica, conocieron desde el principio una gran popularidad entre el público lector⁸. Pero ello no implica que siguiera al pie de la letra los lineamientos de esta escuela que quedarán recogidos en ensayos como los de *Le roman expérimental* y puestos

en práctica en obras como las del ciclo de *Les Rougon-Macquart*. Por el contrario, Gamboa solo toma algunos de estos elementos y los adapta a su propia forma de entender el arte de novelar, fuertemente influida por el romanticismo y el costumbrismo, que no renuncia al idealismo de las descripciones ni al comentario del narrador, ni despoja a sus personajes del albedrío cristiano. A partir de esta combinación de elementos dispares forma su propia novela a través de la cual vehicula el mensaje que desea transmitir a sus lectores y se asegura de que este sea entendido por ellos.

El contexto histórico

Para hablar de ese trasfondo ideológico que subyace a la obra de Gamboa tendremos que referirnos brevemente a la situación de México antes y durante el porfiriato. Después de las guerras de reforma y del segundo imperio, que terminaron con la victoria de los liberales, Benito Juárez reinstuyó un gobierno laico e inició una campaña orientada a reducir el poder de la iglesia y su injerencia en la vida pública del país. En el rubro de educación, nombró a Gabino Barreda –ex discípulo de Comte en París– director de la recién fundada Escuela Nacional Preparatoria. A partir de entonces, el positivismo se convirtió en la doctrina oficial a todos los niveles educativos, y su radio de influencia llegó también a las esferas del poder, al grado de que los miembros del gabinete de Díaz fueron conocidos como “los científicos”. Porfirio

6 Cuenta por ejemplo sobre el hambre y las dificultades que pasan unos músicos colombianos en Guatemala, uno de los cuáles era ciego, como el Hipólito de *Santa*.

7 Elliot M. Grant dice: “Zola normalmente empezaba a documentarse antes de haber terminado los *ébauches*, y, en algunos casos, interrumpía estas labores para visitar las áreas que había elegido para situar la acción de sus libros [...] Cuando estaba preparando *Le Ventre de Paris*, visitó, con el cuaderno de notas en la mano, el mercado central (Les Halles) de París. La huelga que empezó en Anzin el 21 de febrero de 1884, hizo que dejara la escritura de l'*ébauche* de *Germinal* para poder dirigirse a presenciar lo que ocurría en ese sector minero. Mientras preparaba *La Terre* pasó cinco días en La Beauce, una de las regiones agrícolas más importantes del país. Antes de escribir *La Bête Humaine*, consiguió que le dieran un permiso para ir en la locomotora del tren que hacía el trayecto de París a Nantes. Estuvo en el campo de batalla de Sedán durante la preparación de su gran novela *La Débâcle*” (Citado en Caudet, 1995, p. 22).

8 Para un recuento de las distintas valoraciones que sufrió la obra de Cambaceres, véase el artículo de Beck, “Eugenio Cambaceres: the vortex of controversy”, 1963.

Díaz, por su parte, siguió una estrategia distinta a los gobiernos liberales que lo precedieron, y llevó a cabo una política de “conciliación”, que entre otros efectos, le devolvió al clero y a las altas jerarquías privilegios que habían perdido. Estas conciliaciones, que permitieron operar en una misma lógica administrativa nociones diametralmente opuestas, y que derivó en un liberalismo conservador, laico y católico, se repetirán en el microcosmos de la novela naturalista de Gamboa, donde conviven armónicamente nociones aparentemente inconciliables –materialismo e idealismo, religiosidad y espíritu científico, objetividad y subjetivismo–, y es en esos esquemas y lógicas oximorónicos que se pueden explicar las pedacerías teseladas que configuran a veces las novelas de Gamboa, donde se yuxtaponen o se imbrican las descripciones crudas de ambientes sórdidos de corte naturalista (aunque de una sordidez atenuada, hay que decirlo), con descripciones idílicas que nos llevan a ambientes casi pastoriles. Difícilmente reconoceríamos el siguiente fragmento de *Santa* como un fragmento de una novela naturalista:

[es] la historia vulgar de las muchachas pobres que nacen en el campo y en el campo se crían al aire libre, entre brisas y flores; ignorantes, castas y fuertes; al cuidado de la tierra, nuestra eterna madre cariñosa; con amistades aladas, de pájaros libres de verdad, y con ilusiones tan puras, dentro de sus duros pechos de zagalas, como las violetas que escondidas crecen a orillas del río que meció su cuna blandamente, amorosamente... (Gamboa, 1965, p. 736).

Y es que en Gamboa pesan demasiado su espíritu conservador y tradicionalismo católico, que aparecen como fondo en toda su producción literaria, y ese conservadurismo se lleva también al plano de las preferencias estéticas. La segunda mitad del siglo XIX mexicano es dominado abrumadoramente por un realismo marcadamente romántico –con sus cuadros costumbristas, sus descripciones pintorescas

de ambientes y tipos, su retórica nacionalista y sus intenciones didácticas y moralizantes–, que permea en toda la obra de Gamboa, incluso en las consideradas novelas naturalistas. Porque aunque el mexicano acogió tempranamente los modelos de esta escuela, leyó y admiró las obras de sus principales exponentes europeos, siguió algunas de sus técnicas, y se identificó con el sentido realista y descriptivo de su arte, sus principios e ideas eran diametralmente opuestos a los principios básicos del naturalismo. Se dice de él, entonces, que era “romántico por temperamento y naturalista por los temas y el método empleado para desarrollarlos” (García, 1993, p. 54). El mismo Gamboa se asume romántico y no reconoce contradicción entre el idealismo romántico y el compromiso con la realidad de las escuelas francesas. Así lo deja ver en su *Diario*: “En cuanto al otro romanticismo, el que todos llevamos en el alma, y los hispanoamericanos más que cualquiera, por el complejo heredismo de que somos usufructuarios, en vez de dañar la sinceridad artística, la ensancha y la hermosea” (Gamboa, 1977, p. 271).

También siguiendo otra técnica de la escuela naturalista, que demanda observar minuciosamente la realidad, para luego hacer una descripción detallada de esta, tenemos en las novelas de Gamboa su visión pormenorizada del México del porfiriato, especialmente de la capital del país –que es donde ubica la mayor parte de sus relatos–, con todos los despliegues de una urbe moderna: su amplia actividad industrial y comercial (con inversión nacional y extranjera); sus grandes almacenes y edificios; sus tranvías y su luz eléctrica; pero también sus callejas y vecindarios, sus barrios bajos, sus desigualdades sociales y la abulia de una clase burocrática y un sistema que genera vicios como la corrupción, el soborno, los favoritismos, los compadrazgos, los abusos de autoridad. Todo

esto aparece en las novelas de Gamboa, lo que ha llevado a críticos como Woolsey (1950) o Serna Maytorena (1972) a valorarla por la crítica social que supone, y que ellos interpretan como denuncia del régimen de Porfirio Díaz. No debemos perder de vista, sin embargo, que esta crítica recae sobre toda una sociedad en abstracto, contra tipos muy generales, cuidándose siempre de no dar nombres o referentes claros, a diferencia de Cambaceres en su primera novela, o de Hilarión Frías, en *El hijo del Estado*, que sí hicieron denuncias y ridiculizaciones muy concretas⁹. Por el contrario, en sus discursos y en su Diario, Gamboa siempre hizo defensas apasionadas del régimen –del cual, además él formaba parte– y le guardó una lealtad especial a Porfirio Díaz, incluso después de su exilio. Debemos, más bien, entender su crítica social en el contexto de la lucha ideológica entre las distintas facciones que se disputaban los espacios de poder en un régimen conciliador en el que todas tenían cabida y trataban de imponer su visión respecto a los asuntos –económicos, políticos, jurídicos, culturales, etc. – de la vida pública en el país, un país en el que, mal que bien, todavía imperaba un positivismo materialista que chocaba con las creencias y principios de Gamboa.

En este sentido, Prendes Guardiola nota cómo aquí y allá, Gamboa

deja ver su disconformidad con las leyes anticlericales formuladas a partir de la Reforma (escasamente aplicadas, por otra parte, durante el gobierno de Díaz). Elogia la labor de las órdenes religiosas que asisten a enfermos, o critica los ataques de la prensa liberal contra la Iglesia (Prendes, 2002, p. 151).

Esta ideología, que se presenta en forma más o menos velada en sus primeras novelas, se hará ya explícita en *Reconquista* (1908), donde de nuevo se basa en una novela de Zola (*L'œuvre*)¹⁰, la cual reescribe de acuerdo al mensaje que quiere transmitir: que la educación materialista del positivismo y las otras corrientes liberales solo han llevado al caos y a la destrucción, y que solo a través de la fe católica México puede reencontrarse con su potencial creador y asumir su verdadera identidad nacional¹¹.

Hay otro comentario de Prendes Guardiola que negaría el presunto afán de denuncia al régimen de Porfirio Díaz en las novelas de Gamboa. El crítico percibe que en ellas: “La cotidianidad de la existencia urbana se lleva hasta el punto de que la Historia con mayúsculas solo tímidamente se asoma a las páginas de la obra de Gamboa y, cuando lo hace, suele ser de las épocas previas a su generación” (2002, p. 153). Sin embargo, cuando nota que no hay referencia a ningún evento concreto de la actualidad –frente a los varios eventos concretos del pasado que muestra– llega a la conclusión de que esto sea “posiblemente porque el porfiriato fue una época de inusual orden, paz y progreso dentro de la historia mexicana” (Prendes, 2002, p.154). Por el contrario, la de Díaz fue una época de represión violenta, y otras plumas recogieron historias que habrían dado excelentes argumentos de novelas naturalistas (las huelgas minera y obrera de Cananea y Río Blanco, por mencionar solo dos). El del trabajo en las minas y en las fábricas, así como el de las huelgas y movimientos de los trabajadores, eran temas que además habían sido tratados por Zola y que extrañamente no llamaron la atención de Gamboa, quien se en-

9 Cabe también mencionar *¡Tomóchic!* de Heriberto Frías (2002), una de las pocas novelas naturalistas de denuncia escritas durante el porfiriato, cuya publicación por poco le cuesta la vida a su autor.

10 Como lo mostró Robert J. Niess en su artículo “Zola’s *L'œuvre* and *Reconquista* of Gamboa” (1946), donde estudia las coincidencias entre las dos novelas.

11 Esto nos llevaría a identificar a Gamboa con el llamado “naturalismo católico” de autores españoles como Emilia Pardo Bazán.

contraba por esas fechas reconquistando su fe católica con *Reconquista*.

Se sabe, también en este tenor, que uno de los problemas más graves durante el porfiriato, y que llevó finalmente a la revolución, es el de la concentración de la tierra en las manos de unos cuantos terratenientes –entre ellos parientes y colaboradores cercanos a Díaz como los Romero Rubio, los Limantour, los Creel y los Terrazas, entre otros– cuyas grandes extensiones de terreno llegaron a contarse, como en el caso de los Creel-Terrazas, en millones de hectáreas. La conformación de estos inmensos latifundios incluyó el sistemático despojo de tierras a comunidades de campesinos e indígenas. Nada de esto aparece en la supuesta crítica del régimen que hace Gamboa en sus novelas¹².

Hemos dicho que su novelística es básicamente urbana; el campo se asoma de vez en cuando, en referencia a algún personaje protagonista, como un espacio idílico de pureza e inocencia, para marcar un contraste con la ciudad pecadora y pecaminosa (así en *Santa, Reconquista* y *¡Vendía cerillos!*). *Metamorfosis* sí es protagonizada por un hacendado, aunque la acción se desarrolla mayormente en la ciudad. De nuevo la hacienda es el *locus* de la pureza, allí don Rafael “sana” momentáneamente de la sacrílega pasión citadina que siente hacia una monja. Las escenas en la hacienda se plasman mediante una retórica idealizadora, con peones felices que disfrutaban de la abundancia de las cosechas y de la bondad de los patrones. El sentimiento nacionalista se acentúa con los peones gritando vivas alternados a su amo y a

México. Pero aun en medio de esta atmósfera radiante, Gamboa establece diferencias entre las clases: los peones ejecutan con las mozas juegos “lascivos” que incluyen manoseos y pellizcos; eso sí, a escondidas, porque el paternal hacendado se los tiene prohibidos. Aquí Gamboa se explaya en frases y adjetivaciones para connotar la animalidad en los instintos que comparten peones y mozas. Comenta también el diferente efecto que tiene el alcohol dependiendo de la clase social: “un prólogo de borrachera sorda en cerebros rudimentarios, en los que el alcohol, *antes de espiritualizar*, entenebrece y predispone a los actos peores; la borrachera de los primitivos...” (Gamboa, 1965, p. 573). De esto se desprende que hay una violencia latente, una “bestia humana” a flor de piel en los peones que se despierta al menor descuido, por eso necesita de la vigilancia del amo paternal, quien por su parte “se espiritualiza” con la misma bebida.

Esta manera “naturalista” de referirse a las clases marginales es una constante en Gamboa. Los indígenas, que aparecen poco en sus novelas, lo hacen básicamente como parte del decorado costumbrista, de la variedad que ofrecen la ciudad o los caminos, pero esto basta para que el novelista nos pinte la idea que de ellos tiene. En *Suprema ley* se refiere a ellos de esta manera: “... indios puros¹³, de camisa y calzón blanco, desparramaban agua y alegría [...] y en cuanto llenaban la pipa, retirábanse a horcajadas en ella, gritándose groserías y chistes, en envidiable y animal inconsciencia de seres primitivos” (Gamboa, 1965, pp. 336–37). De nuevo se destacan los semas de animalidad y primitividad. En *Metamorfosis* vuelve a referirse

¹² John Kenneth Turner, por ejemplo, (*México bárbaro*, 2005) denunció la esclavitud y el exterminio a que eran sometidos los Yaquis, en el noroeste del país, quienes eran forzados a trabajar hasta morir en las haciendas henequeneras de Yucatán; o la ya mencionada novela *¡Tomochic!* de Heriberto Frías, que denuncia de manera casi contemporánea la destrucción total, por parte del ejército porfirista, en 1892, de un pueblo de la Sierra de Chihuahua.

¹³ Hay que aclarar que lo de “puros” no lo refiere en la acepción de pureza o inocencia, sino que indica que no han mezclado su sangre con la raza blanca.

al efecto del alcohol en los indígenas, y además externa un comentario que refleja sus marcados prejuicios lingüísticos y raciales:

Había, además, un grupo de indios [...] que estúpida y mansamente bebían [...] mientras se decían sus cuitas en su idioma degenerado, que hablaban muy por lo bajo, como para que no se los comprendieran, no obstante que es incomprensible de suyo (Gamboa, 1965, p. 668).

Este lenguaje y adjetivación, que podría parecer simplemente estar pagando tributo al naturalismo, se reproduce también fuera del ámbito novelesco en los discursos de Gamboa, como el que pronunció en la velada conmemorativa de la Escuela Nacional Preparatoria, frente al presidente y algunos ministros. Gamboa se muestra especialmente orgulloso de dicho discurso y dice que no se conforma con echarlo a la inclusa de la prensa periódica y que sospecha que gustó dado que lo aplaudieron (Gamboa, 1977). Entre otros muchos temas que trata en su *Diario* con emocionado acento nacionalista, externa sus ideas sobre los indígenas de México:

No hallo en la República entera vestigios o hábitos indígenas; veo, sí, muchos degenerados todavía, un empobrecido rebaño de indios, el lamentable fin de una raza que apenas vestida de cuerpo, desnuda de inteligencia y exhausta de sangre, agoniza en silencio [...] Veo, asimismo, que durante los once años de recio batallar por nuestra independencia casi todos los caudillos, los héroes, los próceres, son blancos y mestizos. Veo después cómo el mestizo avanza en la escuela y en el taller, cómo escala puestos y gana honores, cómo es un civilizado en la elevada acepción de la palabra. En cambio el indio sin mezclas, el primitivo y legítimo, me apena; en ocasiones me avergüenza, y hasta pienso que los Estados Unidos, la República Argentina y la República de Chile quizá han estado en lo exacto, cuando los han destruido o los han relegado a los desiertos, aunque con medida tal no se hayan acreditado de humanitarios (Gamboa, 1977, pp. 61-62).

Vemos, entonces, que el retrato que de los indígenas hace en sus novelas, no es simplemente una concesión al lenguaje y los procedimientos naturalistas, sino reflejo de las ideas que sobre ellos imperan en las facciones más conservadoras, que los ven como un lastre indeseable, como un estorbo para la prosperidad y el progreso del país.

Aunque tuvo desde el principio de su carrera contacto con las corrientes modernas, y conoció personalmente a los representantes del modernismo en hispanoamérica¹⁴, Gamboa resistió su influencia y fue un escritor costumbrista y romántico hasta el tuétano, conservador tanto en sus ideas como en su estilo.

Eugenio Cambaceres: un naturalista de espíritu moderno y mordaz

Cambaceres, en cambio, da la nota de modernidad desde sus primeros textos literarios y anticipa en una década los movimientos de renovación que se consolidarán con la oleada modernista de los noventa alrededor de Rubén Darío en Buenos Aires. Resulta así que, aunque Cambaceres ya había muerto cuando Gamboa apenas publicaba sus primeras novelas, el argentino nos resulta mucho más moderno.

La actividad literaria de este último se reduce a un periodo relativamente breve: publicó la primera de sus cuatro novelas en 1882 y la última en 1887. Se trata, sin embargo, de una obra variada y sólida en la que dejó constancia de su afán experimentador e innovador. Prueba de ello es que ninguna vez repite la fórmula anterior, aunque siga ciertas directrices que permiten identificar un estilo personal aun en obras bastante dispares en contenido y organización. Se le identificó como escritor naturalista porque

¹⁴ Federico Gamboa fue un importante colaborador de la Revista Azul desde sus primeros números, además de que coincidió con Rubén Darío en su estancia en Buenos Aires, y fue parte del círculo cercano de este, junto con Ricardo Jaimes Freyre y Rafael Obligado, entre otros.

él mismo así lo quiso y porque, según Alejandra Laera, vino a llenar un vacío en una polémica de ya varios años sobre el naturalismo sin que hubiera novelas nacionales para fundamentar la adhesión o el rechazo a esta corriente. Para Laera es esta necesidad de objeto polémico, la que hace que "ni el narrador en primera persona ni la configuración narrativa fragmentaria sean leídos como obstáculos para asignarle a la novela [*Potpourri*] el mote de 'naturalista'" (2000, p. 141). Y efectivamente, como para no desmentir el concepto que de su obra tenía la comunidad literaria, la narrativa de Cambaceres va desplazándose hacia un estilo de escritura cada vez más cercano al modelo de lo que podríamos considerar un naturalismo ortodoxo (que tan escasos ejemplos tuvo en la novelística en lengua española). Ya sus dos últimas novelas, *Sin rumbo* (1885) y *En la sangre* (1887), son narradas en tercera persona y presentan una estructura más compacta que circunscribe, cada una, un caso particular de "estudio" de patología social, aunque siempre en diálogo con la modernidad y con las inquietudes de su tiempo, especialmente de su clase social.

La primera de sus novelas, *Potpourri* (1882), sin embargo, rompe con las convenciones de lenguaje, de estilo y de género de su época, al grado que entonces casi nadie acierta a concederle el estatus de novela y se refieren a ella con diversas denominaciones, que van desde "memorias íntimas" hasta "artículos de diario en forma de libro" o "*causerie*", por solo mencionar algunas. El texto hace un repaso satírico de personajes y costumbres de la Argentina de la época vistos desde la perspectiva de un patricio soltero empedernido y misógamo (también algo misántropo), que se sospecha trasunto literario del propio Cambaceres. Hay una historia de matrimonio y adulterios que hilvana la serie de reflexiones que el narrador hace sobre diversos aspectos de la sociedad argentina

que van saliéndole al paso. Hay una sátira de las profesiones (leguleyos, matasanos, comerciantes, diplomáticos, domésticos, periodistas, políticos); de la educación, con sus métodos anticuados, donde bajo la generalizada consigna de la letra con sangre entra, se aprende "a leer mal y a escribir peor entre guantones y cintarazos" (Cambaceres, 1956, p. 38)¹⁵; del exceso de doctores: "La Universidad, sobre todo, nueva boca del infierno, vomitaba por centenares esa verdadera plaga social de diablos con toga" (Cambaceres, 1956, p.21); de los medios de transporte, monopolizados y explotados por la usura de los inversionistas ingleses; de la suciedad de las fondas, donde hay que convivir con el vulgo sin educación que eructa y usa los manteles a guisa de servilletas; de la prensa y su falta de moderación, cuando el que toma un periódico lo que quiere es "saber las noticias del día y eso, depuradas de fiambres, disparates y patochadas, como las que con frecuencia nos vemos obligados a soportar con letras de molde" (Cambaceres, 1956, p.49). Como se desprende de estos ejemplos, y como su nombre lo indica, la obra entera es un divertimento, el ejercicio de un diletante, de un *flâneur*, de un vago (la novela lleva por subtítulo "silbidos de un vago"), cuya propuesta y tono quedan resumidos en el cierre del segmento introductorio, digno de figurar en cualquier obra de vanguardia: "Den vuelta la hoja y oirán, en pro y abono de mi dicho, una colección de melodías arregladas para pito, un *potpourri* de chiflidos sacados de oído y a *capriccio*, pero sin *fioriture* ni variantes, de la música colosal del mundo" (Cambaceres, 1956, p.23).

A pesar de su tono ligero y frívolo, la novelita levantó mucho encono entre la clase letrada y política, porque se leyó como una novela en clave, que hacía alusiones caricaturescas a escenas sociales y personajes de la vida pública (sin hablar de las menciones explícitas, con

15 Todos los ejemplos de *Potpourri* están tomados de Cambaceres, Eugenio. *Obras completas*. Santa Fe, Argentina: Castellví, 1956.

nombre y todo, de algunas de estas situaciones y personajes). Es esta labor de vivisección de Cambaceres una de las diferencias con Gamboa, y que lo acerca más a la novelística de Hilarión Frías y Soto, quien en el mismo año que apareció *Potpourri* publicaba en entregas *El hijo del Estado*, divertimento novelado de sátira y crítica social. Muestra de esta afinidad es la farsa política en cuatro actos que se intercala en *Potpourri*, "que condensa el ideal de nuestra republicana existencia", con sus corrupciones y cohechos, y sus elecciones fraudulentas donde votan hasta los muertos. La farsa hace eco de la experiencia de Cambaceres en política, donde también fue revolucionario: fue el primero en proponer a las Cámaras la separación de la Iglesia y el Estado, así como una ley de divorcio¹⁶, además de que denunció a su propio partido por elecciones fraudulentas.

Cambaceres refleja en el discurso narrativo de sus primeras novelas los prejuicios y preocupaciones de su clase patricia. Uno de los grupos con los que más se encarna es el de los advenedizos, el de los nuevos ricos, cuyo ascenso social se debía a la prosperidad de la ganadería: "El sujeto este, por la gracia de Dios y la obra de la reproducción animal, se encontró de la noche a la mañana dueño de una sólida fortuna y elevado al rango de vecino influyente" (Cambaceres, 1956, p.38). A Cambaceres, un descendiente de una familia francesa culta y pudiente, de hombres de ciencia y de letras, se le indigestan los *parvenu*, que se han enriquecido sin mérito alguno, y que se caracterizan por su ostentación y su incultura, que se manifiesta en un lujo llamativo con decorados del peor gusto, de combinaciones abigarradas, "lujuriosos follajes de guirnalda de siete mil colores que vivían entre sí peleadas a muerte

[...] eran un guantón al buen gusto, capaz de dejarlo visco" (Cambaceres, 1956, p.38).

Entre estos arribistas es común la figura del "hijo de familia rica", enviado a Europa como parte de la vanidad y ostentación de sus padres, y que termina en una orgía de despilfarro en esa capital de la vida galante que es el París de fin de siglo. Al final, fracasados los sueños puestos en la educación Parisina del hijo, se puede todavía recurrir a esa veta inagotable: "la ganadería, verdadero *refugium peccatorum* de brutos e inservibles" (Cambaceres, 1956, p.26). Y es que a Cambaceres y a la llamada generación del ochenta, literalmente les tocó vivir en la época de "vacas gordas" en Argentina. El auge expansivo de la agricultura y la ganadería en la segunda mitad del siglo XIX revolucionó la economía y reconfiguró las estructuras económicas atrayendo amplia inversión extranjera, inglesa principalmente, y consolidando la modernidad burguesa y progresista en Buenos Aires, que de ciudad de costumbres coloniales se transformó en cosmópolis sofisticada que busca en Europa sus modelos artísticos y arquitectónicos¹⁷.

Este señorito porteño en su viaje iniciático por París (tan común en la época entre los jóvenes hispanoamericanos de clase acomodada) será el caso de estudio de la segunda novela de Cambaceres, *Música sentimental: silbidos de un vago* (1884). Ahí será regentado por un personaje narrador representado en un patricio de 40 años (¿otro trasunto de Cambaceres?) que, aunque su amigo, trasluce hacia Pablo ese desprecio al nuevo rico:

Su individuo trasudaba, es cierto, un quién sabe qué a flamante, un falso aire de tienda de tapicero o casa recién puesta. Dorados y barnices que están

16 Hilarión Frías y Soto también presentó ante el Congreso mexicano diversas iniciativas de ley tendientes a legalizar el divorcio en México (Núñez, 2020).

17 Aunque se tratara de una modernidad a medias, con una infraestructura a medio construir y un papel de productor de materias primas en el mercado global, sin un verdadero ingreso a la llamada segunda revolución industrial. Esta modernidad inconclusa, en la que coexisten mundos modernos y premodernos aparece constantemente en la obra de Cambaceres, incluso estructurando la obra, como en *Sin rumbo*.

diciendo a gritos: aquí hay plata, pero falta el roce del uso que deslustra, las arrugas de la costumbre que quitan el olor a *parvenu* (Cambaceres, 2005b, p.6).

Desde la primera escena, hay también en esta novela referencias al desprecio del patricio hacia los peninsulares: "Lotes de pueblo vasco, hacienda cerril atracada por montones" (Cambaceres, 2005b, p.1) que formaban parte de esa nueva burguesía ganadera capitalista:

Lecheros, horneros y ovejeros transformados con la vuelta de los tiempos y la ayuda paciente y resignada de una labor bestial, en caballeros capitalistas que se vuelven a su tierra pagándose pasajes de primera para ellos y sus crías, pero siempre tan groseros y tan bárbaros como Dios los echó al mundo (Cambaceres, 2005b, p.1).

Ya en *Potpourri* hacía Cambaceres una de las caricaturas más burdas y despiadadas en la persona de Taniete, un gallego. Estas representaciones hacían eco de la misma tradición literaria española (Quevedo, Larra, etc.). En quienes realmente cargó Cambaceres su acento xenofóbico, sin embargo, fue en los inmigrantes italianos. Su última novela, *En la sangre* (1887), es un auténtico libelo contra el descendiente de inmigrantes del sur de Italia, que aparece como un "trepador social", con todos los rasgos de los sujetos patológicos que aparecían en los casos de estudio de la escuela zoliana (Cambaceres, 1988). Los rasgos asociables a un naturalismo cada vez más ortodoxo se van acentuando con cada novela de Cambaceres. *En la sangre* resulta entonces la más naturalista. Pero ya en su segunda novela, *Música sentimental*, los capítulos finales recrean una atmósfera del más puro cuño naturalista, con la descripción minuciosa del progresivo deterioro y destrucción final del protagonista, castigado de sus excesos por la sífilis, con un recuento detallado de la evolución de la enfermedad venérea, con toda su sintoma-

tología y sus efectos, sin escatimar datos, todo relatado en terminología y tono científicos, con el lenguaje directo y preciso de quien expone los hechos sin juzgarlos demasiado (al menos no explícitamente), que va a caracterizar la prosa de Cambaceres en sus otras novelas, a diferencia de Gamboa que, como ya hemos visto, tendía hacia una retórica altamente subjetiva, romántica y sentimental, que no excluía la prédica.

Pero no hay que detenerse en el cerrado modelo naturalista a la hora de juzgar la obra de Cambaceres, que va mucho más allá, captando la sensibilidad de las estéticas de la modernidad que al tiempo que la celebran entran en conflicto con ella. El Andrés de *Sin rumbo* es una versión criolla del Des Esseintes de Huysmans, un dandy nihilista, amante del arte y de los lujos exóticos, esteticista y decadente, que acusa todos los síntomas del *mal du siècle*, con su angustia ante el vacío, la pérdida de los valores y el hastío (Cambaceres, 2005a). Y los "vagos" narradores de sus primeras obras, son herederos porteños del *flâneur* baudelariano, con su cosmopolitismo, su mundanalidad y sus actitudes aristocráticas.

Conclusiones

Más que en el naturalismo de Gamboa, hay que buscar los espíritus mexicanos afines de Cambaceres en la narrativa mordaz de Hilarión Frías y Soto, o en la de los prosistas que se reunieron en torno a la *Revista Moderna*: en Ciro Ceballos o en Bernardo Couto Castillo, entre otros, que escribieron novelas y cuentos de temas naturalistas con estilo moderno y decadentista. Las novelas cortas de Amado Nervo, como *El bachiller*, son también ejemplos de estos híbridos entre naturalismo y modernismo. Y por supuesto, *L'étudiante: Notes d'un Carabin* (1889), de Salvador Quevedo y Zubieta, que,

como *Música sentimental*, se desarrolla en París (Quevedo, 1889).

En suma, tanto Federico Gamboa como Eugenio Cambaceres reflejaron su ideología y su manera de entender la literatura en sus versiones respectivas que de la novela naturalista dieron a la literatura hispanoamericana, decantándose el primero hacia un naturalismo atenuado con un fondo de moral católica, influido por un realismo impregnado de costumbrismo romántico firmemente instalado en la tradición hispanoamericana; y ofreciendo el segundo una versión más "ortodoxa", más cercana al naturalismo francés –al seguir sus premisas epistemológicas y reproducir sus principios laicos, positivos y científicos, en un estilo de apariencia impersonal y objetiva, congruente con las ideas sobre determinismo, herencia y medio social–, al que sin embargo le agregó elementos del decadentismo y de las otras corrientes modernas europeas en voga, combinados con un fuerte componente local y criollo, y un afán de innovación que resultaron en una propuesta novelística que sentó las bases para la novela argentina del siglo XX.

Referencias

- Beck, P. (1963). Eugenio Cambaceres: the vortex of controversy. *Hispania*, 46 (4), 755-59.
- Cambaceres, E. (2005a). Sin rumbo. Buenos Aires: Stockcero, 2005.
- Cambaceres, E. (2005b). *Música sentimental: silbidos de un vago*. Buenos Aires: Stockcero.
- Cambaceres, E. (1956). *Obras completas*. Santa Fe, Argentina: Castellví.
- Cambaceres, E. (1988). *En la sangre*. Buenos Aires: Colihue.
- Castera, P. (1987). *Las minas y los mineros*. México: Editorial Patria.
- Castera, P. (2014). *Los maduros*. México: Editorial Planeta Mexicana.
- Caudet, F. (1995). *Zola, Galdós, Clarín. El naturalismo en Francia y España*. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Frías, H. (2002). *Tomochic*. México: Conaculta.
- Gamboa, F. (1977). *Diario de Federico Gamboa (1892-1939)*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Gamboa, F. (1965). *Novelas*. México: FCE.
- García, M. (1993). *El naturalismo literario en México*. México: UNAM.
- González, M. (1951). *Trayectoria de la novela en México*. México: Ediciones botas.
- Laera, A. (2000). Sin 'olor a pueblo': la polémica sobre el naturalismo en la literatura argentina. *Revista iberoamericana*, 66 (190), 139-46.
- Mena, F. (1976). Federico Gamboa y el naturalismo, como expresión ideológica y social. *Explicación de textos literarios* 5 (2), 207-14.
- Niess, R. (1946). Zola's L'œuvre and Reconquista of Gamboa. *PMLA*, 61 (2), 557-83.
- Núñez, C. (2020). Vulcano, de Hilarión Frías y Soto: tres lecturas desde su materialidad. *(an)ecdótica* 4 (1), 9-31.
- Prendes, M. (2002). *La novela naturalista de Federico Gamboa*. Logroño: Universidad de la Rioja.
- Quevedo, S. (1889). *L'Étudiante: Notes d'un Carabin*. París: Marpon et Flammarion.
- Rosenberg, M. (1934). El naturalismo en Méjico y Don Federico Gamboa. *Bulletin Hispanique*, 36 (4), 472-87.
- Serna-Maytorena, M. A. (1972). *Santa: México, Federico Gamboa y la realidad histórica del Porfiriato*. Cuadernos Americanos 182-183.
- Turner, J. (2005). *México bárbaro*. México: Editorial Tomo.
- Woolsey, A. W. (1950). Some of the social problems considered by Federico Gamboa. *The modern language journal*, 34 (4), 294-97.
- Zola, É. (1880). *Le roman expérimental*. París: G. Charpentier.